

ШАФТОЛИ ВА УНИНГ ПАЙВАНДТАГЛАРИ

¹Хатамова Ҳамидаҳон Комилжонова, ²Иминов Ибрагимжон Абдурагимович

¹Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти “Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақлаш, қайта ишлаш ва қадоқлаш технологиялари” кафедраси катта ўқитувчиси

²Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти “Интенсив сабзавотчилик, боғдорчилик, узумчилик ва иссиқхона хўжаликлари” кафедраси ассистенти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8002956>

Аннотация. Ушбу мақолада шафтолининг маҳаллий нав ва шакллари учун Андижон вилояти шароитига мос пайвандтаглари танлаш ва қимматли хўжалик белгиларига эга, интенсив технологиялар асосида ўстириладиган навлар билан яхши тутиб кетадиган пайвандтаг шакллари аниқлаш, улардан самарали ва оқилона фойдаланиш бўйича олиб борилган изланиш натижалари келтирилади. Тадқиқотлар давомида мамлакатимизнинг Фарғона водийси вилоятлари (Андижон вилояти) тупроқ-иқлим шароитларида илмий тадқиқот ишлари олиб борилиб, шафтолининг 5 хил маҳаллий навлари уруғкўчатлари пайвандтаг сифатида ва 3 хил, қимматли хўжалик белгиларига эга, Давлат Реестрига киритилган маҳаллий нав наъмуналари ва шакллари ўрганилди. Илмий тадқиқотлар давомида ўрганилган шафтоли навлари, ўрганилган пайвандтагларга пайванд қилиниб уларнинг тутиб кетиш даражаси, ҳаётининг дастлабки 2 йиллик даврларидаги ўсиши ва ривожланиши ўрганилган. Мақолада шафтолининг Фарғона водийси вилоятларида кенг тарқалган маҳаллий навлари ва истиқболли интродукция қилинган навларининг, ўрганилган пайвандтаглари қисқача тавсифи келтирилади. Келгусида ушбу маҳаллий навлар ва пайвандтаглари саноат асосида кўпайтириш имконини берувчи туман ҳосил қилувчи қурилмада, уларни илдиз олиши ва кўкарувчанлиги ҳар томонлама ўрганилади ва уларга хўжалик нуқтаи назардан баҳо берилади.

Калит сўзлар: мевали экинлар, шафтоли, генетик ресурслар, генофонд, маҳаллий нав, илмий тадқиқот, ташиқи муҳитнинг стресс омиллари, бирламчи манба, пайвандтаг, пайвандуст.

Шафтоли (*Persica Mill*) нинг ватани Шимолий ва Марказий Хитойнинг тоғли ҳудудлари ҳисобланади. Унинг бир қанча турлари маълум.

Булардан *Давид шафтолуси - P. davidiana Carr.* Ёввойи ҳолда Шимолий Хитойда ўсади. Дарахтлари баланд бўйли. Мевалари майда, тукли, ейишга яроқсиз. Совуққа ва иссиққа, қурғоқчиликка ва замбуругли касалликларга чидамли. Тошкент вилояти шароитида бодом билан бир муддатда гуллайди. И.В.Мичурин бу тур ёрдамида совуққа чидамли шафтоли навларини яратган.

Мир шафтолуси - P. Mira Kovet Kost. Дарахти кучли ўсувчи, мевалари йирик, Мевалари кучли тукланган, таъм хусусиятлари жуда паст. Хитойнинг тоғли ҳудудларида ўсади. Бошқа шафтоли турларига қараганда кеч гуллайди ва шу ху-сусияти билан селекцияда аҳамиятли тур ҳисобланади.

Оддий шафтоли - P. vulgaris Mill. Шафтолининг ҳамма маданий навлари шу турга мансуб. Оддий шафтоли навлари табиий ва сунъий танлаш натижасида ҳар хил тупроқ ва иқлим шароитларида шаклланиб, бир-биридан морфологик белгилари ва биологик

хусусиятлари бўйича кескин фарқ қиладиган экологик-географик гуруҳларга бўлиниб кетган.

Ҳозирги пайтда Шафтоли ўсимлиги ҳақидаги мавжуд асосий дарсликлар, монографияларда келтирилиган маълумотларга қура Шафтолининг ҳамма маданий навлари 5 гуруҳга: (Марказий Осиё, Хитой, Кавказ орти, Оврупо ва Америка навлари гуруҳларига) бўлинади.

Шафтоли кўчати доимий жойига ўтказилганидан кейин, тез ҳосилга кирувчи ва мўл ҳосил берувчи мевали ўсимликлардан бири бўлиб, унинг мевалари ҳўл ҳолича, янгилигича ва қайта ишланган ҳолда истеъмол қилинади. Бошқа мевали дарахтларга нисбатан шафтолининг помологик навлари бир мунча ихтисослаштирилган ва улар маълум мақсадлар учун белгиланган. Шафтолининг ҳўл ва қуритилган ҳолда истеъмол қилишга, ҳар-хил ичимлик ва мураббolar тайёрлашга ҳамда жадал музлатишга мўлжалланган навлари мажмуи мавжуд.

Шафтоли навлари Республикамизда пишиб етилиш муддатларига кўра, ҳар хил—июн ойидан октябр ойигача бўлган муддатларда етилади. Улар мевасининг шакли, ранги, катта-кичиклиги ва бошқа белгилари билан бир-биридан фарқ қилади. Республикамизда, хусусан Фарғона водийсида янги навлар яратиш ва чет эл навларини интродукция қилиш натижасида шафтолининг каттагина навлари мажмуи ўзига хос тарзда шакилланган. Лекин боғдорчиликни жадаллаштириш зарурияти, навга ҳамда пайвандтагларга бўлган талабларни оширмакда. Республикамиз мевачилиги, ишлаб-чиқаришида кенг тарқалган кўплаб навлари мева сифати, ноқулай шароитларга ёки ташқи муҳитнинг стресс омилларига чидамлилиги жиҳатидан бугунги кун талабларига жавоб бера олмайди. Нав миқёсида меванинг етилиш муддати қисқа бўлиши (ўртача 6-8 кун) туфайли, шафтолизорларда ҳар хил муддатда кетма-кет пишадиган навлар экиш заруриятини келтириб чиқармакда.

Х.Ч. Бўриев маълумотларига кўра, шафтоли навлари мажмуида, эрта ва кеч пишар навлар бор-йўғи 5-15 фоизнигина ташкил этади, ҳолос. Ишлаб-чиқаришда асосан ўрта пишар навлар экилмакда. Шунингдек, луччак шафтоли (Нектарин) навлари жуда кам. Нектарин (туксиз шафтоли) лар тукли шафтолиларга нисбатан биохимик таркиби бўйича ҳам ўзига хос аҳамият касб этади. Улардан юқори сифатли қуритилган маҳсулот тайёрлаш мумкин. Худди шунингдек, анжир шафтоли навларига ҳам эътибор кам. Улар ҳам Марказий Осиё Республикаларида кенг тарқалган бўлишига қарамай нектаринлардан ва оддий тукли шафтолилардан таркибидаги қанд ва қуруқ моддалари миқдори жиҳатидан устун туради.

Шафтоли биологик хусусиятларига кўра, иссиқ севар ўсимлик. Генератив органлари ва шох-шаббаларининг совуққа чидамсизлиги унинг асосий камчилиги ҳисобланади. Унинг мана шу биологик хусусияти кенг тарқалишини ҳам чеклаб қўймакда. У ўрикка нисбатан кеч гулласа ҳам, гуллаш муддати кўп минтақаларида кеч баҳор аёзларига тўғри келади. Кейинги 90—100 йил мобайнида Республикамизда унинг генератив органлари совуқдан ва баҳор аёзларидан 30 мартадан кўпроқ ҳар хил даражада шикастланган. Бундан ташқари шафтоли замбуруғли касалликларга жуда чидамсиз. Айниқса клястероспориоз касаллигидан кўп зарарланади ва ҳосилдорлиги, ҳосил сифати пасайиб кетади, ҳосил бериш муддати қисқаради.

Юқоридаги келтирилган маълумотлардан кўриниб турибди-ки Шафтоли қанчалик инжиқ ва нозик мева экин тури бўлмасин уни Республикамиз тупроқ – иқлим шароитларида ўстириш ва ундан мўл ҳосил етиштириш ҳамда даромадли экин сифатида фойдаланиш имкониятлари мавжуд. Айниқса шафтолининг интенсив боғларини барпо қилиш зарур. Бунинг учун эса Фарғона водийси вилоятларида етарлича шарт-шароитлар мавжуд. Чунки бу ерларда Шафтоли қадим-қадимдан экиб ўстирилади ва унинг ажойиб таъм хусусиятларига ва бир қатор қимматли-хўжалик белгиларига эга навлари мажмуми шаклланган.

Жаҳон мевачилигида, дунёнинг шафтоли етиштириш мумкин бўлган ҳудудларида, хусусан ривожланган давлатлар мевачилигида шафтолининг пакана ва ярим пакана пайвандтагларда интенсив типдаги навларини ўстириш тажрибаси, кенг миқёсда ривожланиб бормоқда ва яхшигина тажрибалар тўпланган. Бироқ мамлакатимиз шафтоли ўстириш мумкин бўлган давлатлар сирасига кирсада, бу ерларда олиб борилган бир қатор илмий тадқиқотларнинг кўрсатишича, мавжуд адабиётлар таҳлилларидан маълум бўлишича, шафтоли етиштиришнинг интенсив технологиялари элементларини такомиллаштириш борасида етарлича илмий асосланган тадқиқотлар олиб борилмаган. Ҳали хануз мамлакатимизда шафтоли етиштириш, анъанавий усуллар ва тизимларда ўстириб келинмоқда. Бундан кўриниб турибдики Шафтоли етиштириш технологияларини интенсивлаштириш элемементларини ўргани ва ишлаб чиқаришга тадбиқ қилиш долзарб масалардан ҳисобланади.

Тадқиқотларимизда Шафтоли пайвандтагларини саноат миқёсида кўпайтириш мақсадида “Туман ҳосил қилувчи қурилма”ларда яшил қаламчаларининг кўкарувчанлигини ўрганиш ва уларнинг пайвандустлар билан битишиб кетиш даражасини ўрганиш юзасидан олиб борилган тадқиқотларимиз аҳамиятлидир.

Тадқиқотларда ушбу маҳалий нав ва шакллари уруғкўчатларининг яшил қаламчаларидан кўпайтирилган клонларини “туман ҳосил қилувчи қурилма”лардаги кўкарувчанлиги, илдиз отиш даражаси ва интенсив навлар билан мос келишлик даражалари ва ҳаётининг дастлабки 2 йиллик ўсиши ривожланиши хусусиятларини ўрганишни ўз олдимизга мақсад қилиб олганмиз. Қуйида пайвантаг сифатида ўрганилган нав ва шакллар тавсифи келтирилади:

Аччиқ бодом кўчатлари (*Amygdalus communis*) - шафтоли, ширин бодом, олча олхўри учун кучли пайвандтаг. Пояси шафтоли ва бодомнинг барча навлари билан яхши мос келади, одатдаги ва олча олхўри дурагайлари билан жуда мос келади. Никитский ботаника боғи олимлари (Л.А.Эршов) маълумотларига кўра, бодомга пайванд қилинган олхўри навлари ёввойи олхўри кўчатларига қараганда яхши ўсиши, қурғоқчиликка чидамлилиги ва юқори ҳосилдорлиги билан ажралиб туради.

Бу пайвандтагдаги дарахтлар тез ўсади, экилганидан кейин 3-4 йил ўтиб мева беради ва юқори ҳосил беради. Дарахтларнинг чидамлилиги 18-20 йил. Экологик жиҳатдан, бодом ўсишнинг иссиқ ва қуруқ жойларига мослашган, улар қурғоқчиликка чидамлилиги ва иссиқликка чидамлилиги билан ажралиб туради. Илдизлари -10°C совуққа чидамлилиги паст ва баъзи қаттиқ қорсиз қишларда улар чўлларида ва водийнинг шимолий вилоятларида бироз музлаши мумкин. Бодомга пайванд қилинган шафтоли ер устки қисмининг қишга чидамлилиги, айниқса скелет шохлари, танаси ва новдалари асоси кескин камаяди.

Шафтоли (*Persica vulgaris*) уруғ кўчатлари шафтоли, баъзан ўрик учун ишлатиладиган бодомга қараганда кучлироқ ўсувчи пайвандтаг. Шафтоли ва ўрик билан мувофиқлиги яхши. Махсус пайвандтаг Оқ шафтоли кечпишар нави, шунингдек кенг тарқалган маҳаллий нав уруғкўчати аниқланган.

Бу нав уруғкўчатлари кўчатзорда уруғининг униб чиқиши юқори, 70-80% ни ташкил этади, кўчатлар тез ўсади ва деярли барчаси куртак пайвандлашга мос келади. Бир ёшга тўлган пайвандланган кўчатлар доимий жойга экилган боғда яхши ва кучли илдиз отади.

Шафтоли кўчатларида дарахтларнинг эрта кўпайиши юқори, саноат ҳосилдорлиги экилганидан 3-4 йил ўтгач олинади. Шафтоли дарахтлари энг кучли ривожланишга эга ва Оқ-шафтоли нав пайвандтагида ўстирилган кўчатларида энг юқори ҳосилдорликка эга. В.И.Сенин маълумотларига кўра, ўртача 6 йил давомида, ҳосилдорлиги 39 т/га ҳосилдорликка эга бўлган.

REFERENCES

1. Бўриев Х., К Байметов, Р Жўраев “Мева экинлари селекцияси ва навшунослиги” Дарслик. Тошкент “Меҳнат”-2001
2. Барабаш Т.Н. Клоновые подвои черешни. //Садоводство и виноградарство.- 2003.- №6.- С.11-13
3. Гартман Х.Т., Кестер Д.Е. Размножение садовых растений /Перевод с англ. Под ред. М.Т.Тарасенко.- М.:1963, 460 с.